

Lista de Árbitros, suplemento (animales venenosos de Venezuela), volumen 34, 2022

Adolfo Borges. Laboratorio de Biología Molecular de Toxinas y Receptores, Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC), Asunción, Paraguay.

Aleikar Vásquez Suárez. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Bioquímica, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela. Grupo de Postdoctorado, Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos, Departamento de Fisiopatología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Alexis Rodríguez-Acosta. Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura, Instituto Anatómico José Izquierdo, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Aurora Álvarez. Centro de Biociencia y Medicina Molecular, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Caracas, Venezuela.

Antonio Maldonado. Laboratorio de Virología, Postgrado de Biología Aplicada, Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Dalmiro Cazorla Perfetti. Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Venezuela.

Demetrio Kiriakos. Serpentario del Centro de Medicina Tropical de Oriente y Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Druvic Lemus Espinoza. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Elvia Azuaje. Laboratorio de Inmunología, Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Jesús Boadas Morales. Centro de Alta Formación Profesional Dominico Americana, AFPDA, Santo Domingo, República Dominicana.

Julman Cermeño. Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, Ciudad Bolívar, Venezuela.

Leonardo De Sousa. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

Manuel Ramírez Sánchez. Centro Toxicológico Regional Centroccidental Dra. Elba Luz Bermúdez, Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga, Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda. Sección de Farmacología, Decanato de Ciencias de la Salud, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

María Teresa Maniscalchi Badaoui. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.

María Pulido Mendez. Laboratorio de Inmunología, Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

Pablo Cornejo Escobar. Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.

Stefano Bónoli. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Fisiología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, Venezuela.